

Wolfgang Dierker

Liberalismus und Verantwortung. Der „einbettende Liberalismus“ (Andreas Reckwitz) und die Corona-Pandemie

April 2020

A. Andreas Reckwitz und der Liberalismus

Die Corona-Pandemie hat uns fest im Griff. Um Leben zu retten, schränken staatliche Maßnahmen derzeit zu Recht die Freiheit ein. Zugleich werden Lockerungen gefordert, um die verheerenden wirtschaftlichen Folgen zu lindern. Politische Entscheidungen sind nötig. Deshalb werden nun die zu erwartenden Todesfälle und ökonomischen Schäden beziffert. Andere beschwören den gesellschaftlichen Zusammenbruch oder gleich das Ende der Globalisierung. Doch den Gegensatz von Gesundheitsschutz und Wirtschaftsleben werden Zahlenreihen oder Untergangssängste nicht auflösen. Wir brauchen grundlegende politische Überzeugungen, die in der gegenwärtigen Krise Orientierung geben.

Was liegt näher, als sich jetzt mit dem Liberalismus zu beschäftigen, der Lehre von der politischen Freiheit? Ihr Begründer [John Stuart Mill](#) (1806-1873) lehrte, „dass der einzige Zweck, um dessentwillen man Zwang gegen den Willen eines Mitglieds einer zivilisierten Gemeinschaft rechtmäßig ausüben darf, der ist, die Schädigung anderer zu verhüten.“ Für den englischen Philosophen kreist jedes Staatswesen um die Freiheitsrechte des Einzelnen. Sie müssen auch unter schwierigsten Umständen erhalten werden. Sie dürfen nur dort begrenzt werden, wo die Rechte aller anderen durch ihre Ausübung betroffen sind. Denn die Freiheit dient nach Ansicht von Mill dazu, den Einfallreichtum und die Geistesgaben der Menschen zur Entfaltung zu bringen. Nur in Freiheit kann der Mensch kritisch gegenüber seiner Zeit sein und selbständig werden.

Diese radikale Überzeugung vom eigenständigen Wert der individuellen Freiheit markiert einen Fixpunkt der Diskussion. Der Liberalismus ist die Lehre von der Freiheit um ihrer selbst willen. Heute dagegen herrscht ein instrumentelles Verständnis vor. Die politische Freiheit gilt als Dienerin der allgemeinen Wohlfahrt, sie soll gesellschaftlichen Zusammenhalt und Solidarität befördern oder steht gar unter dem Verdacht gesellschaftlicher Zersetzung. Und der epidemiologische Ausnahmezustand verstärkt diese Umdeutung des Liberalismus zu einer Methode der gesellschaftlichen Konfliktbewältigung.

Das so beschriebene Verständnis von Liberalismus als einer Rahmenbedingung für die bestmögliche Entfaltung des einzelnen Menschen geht weit über die Begriffswelt und politische Praxis des heutigen Liberalismus hinaus. Wo heute vorrangig über „Zusammenhalt“ und „Solidarität“ gesprochen wird, die persönliche Autonomie und Selbstentfaltung allenfalls instrumentell für gesellschaftliche Wohlfahrt gelten oder gar unter den Verdacht gesellschaftlicher Zersetzung gestellt werden, kann ein Verständnis für den eigenständigen Wert der individuellen Freiheit nicht bewahrt werden. Und der gegenwärtige Ausnahmezustand verstärkt diese Umdeutung des Liberalismus als einer zweckdienlichen Methode zur gesellschaftlichen Konfliktbewältigung noch. Nirgendwo wird dies so deutlich wie in den Arbeiten des derzeit hoch geschätzten Frankfurter Soziologen [Andreas Reckwitz](#), der sich kürzlich in einem Aufsatz mit der „Krise des Liberalismus“ befasst hat.

Zwei Liberalismen

Reckwitz nimmt an, dass es in den freiheitlichen, marktwirtschaftlichen Demokratien ein „übergreifendes politisches Paradigma“ gibt, welches über einen längeren Zeitraum die politische Diskussion und das politische Handeln prägt. Solche Paradigmen bieten Ansätze zur Bewältigung gesellschaftlicher Probleme und sind entweder von Impulsen zur Regulierung, oder aber von einer Tendenz zur Dynamisierung geprägt. Regelmäßig werden politische Paradigmen dann abgelöst und durch ein neues ersetzt, wenn das alte Paradigma keine Lösungen für aktuelle gesellschaftliche Herausforderungen mehr bietet. Häufig geschieht dies, wenn paradoxerweise immer mehr von derselben Medizin verabreicht wird und damit ins Gegenteil umschlägt – mehr Öffnung und Dynamik, oder mehr Grenzen und Verbote.

Politische Paradigmen selbst sind allerdings keine unveränderlichen Programme oder Algorithmen, aus denen sich Lösungsansätze gleichsam technisch ableiten lassen. Sie sind wertebegleitete Erzählungen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt mehrheitlich zur wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Konfliktbewältigung herangezogen und geglaubt werden. Der Umgang mit so unterschiedlichen Herausforderungen wie Altersarmut, Zuwanderung, Klimawandel oder Kriminalität erfolgt durch den Filter narrativer und normativer Strategien, die zugleich immer auch gesellschaftliche Macht-Verhältnisse widerspiegeln.

Nach Reckwitz ist es der Mangel an sozialer Dynamik einerseits, an sozialer Ordnung andererseits, der den Ansatzpunkt für die beiden Grundtypen politischer Paradigmen ausmacht. Im ersten Fall sieht eine Mehrheit die Lösung soziokultureller und sozioökonomischer Probleme vorrangig in der Öffnung, Liberalisierung und Erweiterung bestehender Regelungen, im zweiten ist es eine stärkere Regulierung, Einhegung und Grenzziehung, die als Ausweg erscheint. Auch in der Geschichte der Bundesrepublik lässt sich mit Reckwitz diese Abfolge von Paradigmen beobachten. So könne man das „sozial-korporatistische Paradigma“ der fünfziger und sechziger Jahre vom „Paradigma eines apertistischen (öffnenden) Liberalismus“ der Regierungsjahre Gerhard Schröder und Angela Merkel unterscheiden. Die herkömmliche politische Rechts- und Linksunterscheidung spielt hingegen eine untergeordnete Rolle, weil in beiden Paradigmen „rechte“ und „linke“, also konservative wie auch sozialdemokratische Ausprägungen bestehen.

Seit einigen Jahren sind wir in einer Übergangsphase zu einem neuen politischen Paradigma, dessen Konturen sich allmählich erschließen. Der „apertistische Liberalismus“, gekennzeichnet durch das Vertrauen auf die Dynamisierung aller Lebensbereiche, auf weniger Staatsintervention, marktwirtschaftlichen Wettbewerb, globale Arbeitsteilung und die beständige Erweiterung politischer und gesellschaftlicher Freiheitsrechte, ist in der Krise. Grundlegende Veränderungen unserer Lebenswelt entziehen dem geltenden politischen Paradigma immer mehr die Legitimität: die Zunahme von Einkommens- und Statusungleichheit in der westlichen Welt erschüttert das Vertrauen in Marktwirtschaft und Globalisierung; die Auflösung bestehender sozialer Ordnungen und Wertemuster verstärkt die Sehnsucht nach sinnstiftender Gemeinschaft und Orientierung; und die gefühlte Bedrohung durch Flüchtlingsströme, Filterblasen und Finanzmarktstabilität verstärkt den Ruf nach einer Stärkung von Grenzen und Regeln.

Nicht erst mit der Wahl von Donald Trump zum US-amerikanischen Präsidenten, der britischen Entscheidung für einen Austritt aus der Europäischen Union und den Wahlerfolgen der Alternative für Deutschland erscheint klar: die Problemlösungsfähigkeit des „öffnenden Liberalismus“ ist weitgehend erschöpft. Vieles spricht dafür, dass es die Corona-Pandemie des Frühjahrs 2020 sein wird, die einem neuen Paradigma zum endgültigen Durchbruch verhilft. Der Einbruch bei Beschäftigung und Wertschöpfung, gesellschaftliche Einschnitte und Verunsicherungen, die Ausweitung staatlicher Aufgaben in allen Teilen des öffentlichen Lebens sind allesamt so tiefgreifend, dass die Widerstände gegen die Etablierung eines neuen politischen Paradigmas über kurz oder lang hinweggefegt werden.

Die Lösung für die „Überdynamisierungskrise“ des apertistischen Liberalismus, auf die eine Phase verstärkter Regulierung und eindeutiger Abgrenzung folgen muss, kann nach Ansicht von Reckwitz aber nicht der Populismus sein. Denn seine Vertreter sehnen sich nach einem nostalgischen Zustand vor der Industrialisierung, Globalisierung und kulturellen Verschiedenheit zurück. Sie setzen sich radikal vom bisherigen Paradigma des Neoliberalismus ab, ohne eine wirkliche Gestaltungsidee zu haben oder auch nur gestalten zu wollen. Als künftiges politisches Paradigma sieht Reckwitz vielmehr einen „einbettenden Liberalismus“. Dieser setzt einerseits auf verstärkte gesellschaftliche Ordnung, auf neue Formen der Regulierung und eine „Revitalisierung des Allgemeinen“. Dazu gehört eine Eindämmung des überschießenden globalen Kapitalismus sowie der individuellen Freiheits- und Selbstverwirklichungsrechte ebenso wie eine Förderung sozialer und kultureller Gemeinschaftlichkeit. Andererseits bleibt dieses Paradigma aber der demokratischen und pluralistischen Ordnung verpflichtet und setzt sich damit nicht radikal von bisherigen Mustern ab.

B. Warum wir Liberalismus neu definieren müssen

Diese Konstruktion eines „einbettenden Liberalismus“ als einem Hybrid, der die soziale und rechtliche Grundordnung nicht antastet, zugleich aber die Entfesselung der Märkte und Individuen bändigt, erscheint nicht überzeugend. Schon seine Ausgangsthese einer „Überdynamisierung“ widerlegt Reckwitz mit einigen Feststellungen selbst. Dass nämlich weitgehende individuelle Rechte und freie Märkte keineswegs den bestmöglichen gesellschaftlichen Fortschritt ermöglichen, sondern im Gegenteil erhebliche Schäden wie Ungleichheit, mangelnde soziale Infrastruktur und kulturellen Verfall verursachen – diese von ihm geäußerte Ansicht stellt der Autor an anderer Stelle selbst in Frage, wenn er die plurale, diversifizierte und multiethnische spätmoderne Gesellschaft als eine unveränderliche Tatsache beschreibt, die auch kommende politische Paradigmen überdauern wird (S. 290). Und auch die globalisierte, wettbewerbsorientierte Marktwirtschaft ist besser als ihr Ruf, wie [Milan Brankovic](#) gezeigt hat. Denn der weltweite Kapitalismus hat in Asien Millionen von Menschen aus der Armut befreit, den Wohlfahrtsstaaten in Europa erhebliche Verteilungsspielräume gegeben und den von Reckwitz geschätzten gesellschaftlichen Liberalismus und die von ihm meisterhaft beschriebene „[Gesellschaft der Singularitäten](#)“ erst ermöglicht und fortentwickelt (S. 265, S. 298).

Ob also die Dynamisierung unserer wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Ordnung einen Punkt der Überdehnung erreicht hat, muss sich vor dem Hintergrund unterschiedlicher globaler Entwicklungen und innergesellschaftlicher Konfliktlinien erst noch erweisen. Es spricht jedenfalls vieles dafür, dass die globale marktwirtschaftliche Arbeitsteilung auch in Zukunft am ehesten geeignet sein wird, einer weiterhin wachsenden Weltbevölkerung angemessene Wohlstandsperspektiven zu geben und damit individuelle und gesellschaftliche Freiheitsspielräume zu erweitern. Und auch als Antwort auf große Menschheitsgefährdungen wie den Klimaschutz, den Erhalt unserer natürlichen Lebensgrundlagen oder weltweite Pandemien dürfte ein Zerfall der weltweiten Wirtschaftsordnung in abgeschottete nationale Märkte kaum geeignet sein. In globaler Perspektive jedenfalls ist der „apertistische Liberalismus“ noch lange nicht am Ende angelangt, und üben freiheitliche Gesellschaften mit all ihren Eigenschaften – vom leichten Konsum bis zur Freiheit der Meinung und Rede – nach wie vor größte Faszination aus.

Kehren wir jedoch zurück zur Frage des Liberalismus und seiner Bedeutung für die politische Lösung gesellschaftlicher Konflikte. Reckwitz bedient sich einer Definition des Liberalismus von [Michel Foucault](#), die nicht wie klassische Theoretiker des Liberalismus auf die Wahrung und Durchsetzung individueller Freiheitsrechte abhebt, sondern auf die funktionalen Bedingungen und Möglichkeiten politischer Herrschaft: „Beim Liberalismus handelt es sich um eine Form des Regierens, die mit der Eigen- dynamik und Nichtdeterminierbarkeit der Gesellschaft rechnet“ (S. 292). Soziale Prozesse sind also

derart komplex geworden, dass sie sich der politischen Bestimmung entziehen. Die „Gesellschaft“ hat Vorrang gegenüber dem „Staat“ und prägt damit die Realität unseres Lebens, dem sich staatliches Handeln nur unvollkommen und nachträglich gestaltend anpassen kann. Allein durch das Setzen eines allgemeingültigen Rahmens, besser noch durch gezielte Anreize und vorsichtiges „Nudging“, könnte der liberale Staat Reckwitz zufolge in das gesellschaftliche Gefüge eingreifen.

Diese Annahmen gehören mit den Erfahrungen der Corona-Pandemie und den staatlichen Reaktionen auf der ganzen Welt auf den Prüfstand. Derzeit erleben wir überall – in freiheitlichen Demokratien ebenso wie in autoritären Regimen - ein staatliches Durchgreifen und eine Außerkraftsetzung von grundlegenden Bürger- und Freiheitsrechten, die jedenfalls in der Geschichte der Bundesrepublik einzigartig sind. Der Staat verhält sich in ungeahnter Form zupackend und vormundschaftlich, um das Überleben seiner Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten, trifft damit aber möglicherweise auch Entscheidungen, die weit über den Tag hinausreichen. Beispiele sind die öffentliche Steuerung des Gesundheitswesens, die Staatsbeteiligung an vormals privaten Unternehmen, und die finanz- und haushaltspolitische Detailsteuerung der Volkswirtschaft. Um dies an einigen konkreten Beispielen aufzuzeigen, muss man nur in den Text von Reckwitz schauen, der an verschiedenen Problemfeldern eigentlich die Herausforderungen für den „einbettenden Liberalismus“ aufzeigen möchte, angesichts der aktuellen Situation aber deutlich macht, warum dieses Paradigma gerade nicht zukunftsweisend sein kann.

Meritokratismus

Zu den erfolgreichsten Thesen Reckwitz' gehört jene vom kognitiv-kulturellen Kapitalismus. Als Profiteure der Bildungsexpansion hat sich eine Schicht von hochqualifizierten, global vernetzten Wissensarbeitern herausgebildet, deren „singulärer“ (also vermeintlich einzigartiger und auf die fortgesetzte Bestätigung dieser Einzigartigkeit ausgerichteter) Lebensstil je länger je mehr andere Bevölkerungsgruppen ausgrenzt und auf niedrigerem sozialen Status verharren lässt. Die Mitglieder dieser niederen Dienstleistungsklassen sind ebenjene Pflegekräfte, Busfahrer, Verkäuferinnen und andere, die elementare Dienstleistungen erbringen und die in der aktuellen Corona-Krise als Helden des Alltags gefeiert werden.

Reckwitz kritisiert hier Ungerechtigkeiten, die von den Hochqualifizierten gern mit Verweis auf ihr Verdienst und ihre Leistung kaschiert werden. Auch der (typisch liberale) Ruf nach mehr Bildung zur Überwindung dieser Ungerechtigkeiten würde ihre strukturellen Ursachen nicht überwinden. Reckwitz' zögerliche Hoffnung jedoch, der einbettende liberale Staat werde Einkommensunterschiede durch Lohn-, Steuer- und Sozialpolitik ausgleichen, und die Gesamtgesellschaft werde Unterschiede im sozialen Rang freiwillig nivellieren, ist weder liberal noch realistisch. Erst durch harte verteilungspolitische Maßnahmen und den Bewußtseinswandel infolge einer tiefen und langanhaltenden Krise wird sich der materielle und soziale Status bestimmter Berufsgruppen nachhaltig verbessern lassen. Dies aber erfordert einen Staat, der nicht vom Liberalismus als einem staatlichen Handeln eingedenk der gesellschaftlichen Eigendynamik, und schon gar nicht von der möglichst weitgehenden Verteidigung individueller Freiheitsrechte geleitet ist, sondern von einem autoritären, gruppenbezogenen Interventionismus.

Infrastruktur

Ein weiteres Beispiel für die Herausforderungen der Gegenwart nach der Überdynamisierungskrise betrifft gesellschaftliche Infrastrukturen wie Energie, Gesundheit, Bildung, Verkehr und Wohnungsbau. Ihre Privatisierung und Vernachlässigung hat Reckwitz zufolge die Leistungsfähigkeit dieser Formen der Grundversorgung geschwächt und den Zugang für alle erschwert. Der einbettende Liberalismus müsse nun wieder stärker regulieren, entprivatisieren und somit der Vermarktlichung sozialer Infrastrukturen entgegen wirken. Tatsächlich wird uns in der Corona-Krise vor Augen geführt, dass Infrastrukturen wie Gesundheit, Energie und Lebensmittelversorgung überlebenswichtig sind und ihre jedenfalls in Teilen private, gewinnorientierte Organisation dazu beigetragen hat, die unmittelbare

Reaktion auf die Krise zu verzögern, indem etwa Pflegepersonal und Intensivbetten in Krankenhäusern abgebaut sowie Vorratshaltung für Notfälle nicht ausreichend betrieben wurde.

Nun mag eingewendet werden, dass solche Ausnahmesituationen nur einmal in Jahrzehnten vorkommen und die Vorbereitung auf solche Fälle ökonomisch nicht rational sei – aus ethischen und politischen Gründen gibt es dennoch nur die Antwort, künftig umfassend vorbereitet zu sein. Es wächst offenbar ein gesellschaftliches Bewusstsein dafür, dem Staat die Notfallvorsorge in weitaus umfangreicherer Form zu geben und dafür auch erhebliche volks- und betriebswirtschaftliche Ineffizienzen in Kauf zu nehmen. Erneut sind es nicht die Freiheits- und Entfaltungsrechte des Einzelnen (diesmal als Wirtschaftsakteur), sondern die Bedürfnisse der politisch verfassten Allgemeinheit, die den Vorrang haben. Dies dürfte die Annahmen und Erwartungen von Reckwitz bei weitem übertreffen und einen Staat erfordern, der nicht liberal und rücksichtsvoll gegenüber Individualrechten, sondern durchgreifend und entschlossen im Sinne des seuchenpolitischen Ganzen reagiert.

Reziprozität

Der apertistische Liberalismus fördert nach Ansicht von Reckwitz eine Kultur der subjektiven Interessen, aus denen sich kein Gemeinwohl ergibt. Der Autor erwartet deshalb, dass sich eine Kultur der Gegenseitigkeit etablieren muss, die durchaus auch mit dem Verzicht des Einzelnen auf die Durchsetzung seiner individuellen Belange und Wünsche verbunden sein kann. Diese Fragen führen erneut unmittelbar in die gesellschaftliche Debatte der Corona-Zeit: müssen diejenigen, die dank staatlicher Zuwendungen, Bildungsangebote und der Rechtsordnung zu Wohlstand und Kapitaleinkünften gekommen sind, nicht verstärkt herangezogen werden, um die finanziellen Folgen der Krise zu lindern? Spätestens an dieser Stelle wird deutlich, dass Reckwitz einem Zerrbild des Neoliberalismus anhängt, bei dem nutzenmaximierende Einzelne auf gemeinschaftliche Werte keine Rücksicht mehr nehmen und die Gesellschaft je länger je mehr zerfällt.

In Wahrheit sind es aber gerade die kleinen und mittelständischen Unternehmen in Deutschland, die einen erheblichen Teil der Arbeitsplätze und Wertschöpfung sichern, und die im aktuellen Gefrierzustand des wirtschaftlichen Lebens existenziell gefährdet sind. Reckwitz' Diagnose entspricht keineswegs der Vorstellung von einem Liberalismus, bei dem sich gesellschaftliche Wohlfahrt überhaupt erst aus der Achtung und Förderung individueller Teilhabe und Wirkung ergibt. Das neue politische Paradigma und damit der Post-Corona-Staat wird aber, dazu bedarf es keiner Hellseherei, genau diese Eingriffe in Eigentumsrechte und Vermögen ermöglichen, ohne im selben Maße auf längerfristige ökonomische Folgen Rücksicht zu nehmen.

C. Liberalismus und Verantwortung gehören zusammen

Andreas Reckwitz bedient sich der politischen Theorie des Liberalismus, um auf dieser Basis einen ungemein anregenden und vielfach überzeugenden Ausblick auf die Zukunft unserer politischen Ordnung zu tun. In der kritischen Auseinandersetzung mit seinen begrifflichen und konzeptionellen Grundlagen lohnt die Beschäftigung mit dem politischen Theoretiker [Isaiah Berlin](#). Er war es, der nicht nur die berühmte Unterscheidung zwischen „negativer Freiheit“ (also Freiheit wovon?) und „positiver Freiheit“ (also Freiheit wozu?) traf, sondern in seinen Werken immer wieder auf den Urvater des politischen Liberalismus, John Stuart Mill zurückkam. Für den 1909 geborenen Berlin, der als Jude in Russland aufwuchs und dann den Sowjetkommunismus ebenso wie den gewalttätigen Antisemitismus erlebte, besteht immer die Gefahr, dass die Freiheit mit ihren „Schwestern“ Gleichheit und Brüderlichkeit verwechselt wird. Denn im Interesse größerer Solidarität, Verständnis und Einmütigkeit nähmen viele Menschen in Kauf, dass ihre Freiheitsrechte beschnitten würden. Letztlich sei es der Wunsch nach

Status und Anerkennung, so Berlin, der ihnen das Leben unter autoritären Herrschern und Diktatoren erträglich erscheinen lasse.

Hier liege die größte Gefahr für die Freiheit des Gemeinwesens, denn allzusehr würden die Herrschenden aus der bereitwilligen Hinnahme von drakonischen Einschränkungen folgern, dass diese Unterordnung eigentlich dem „wahren“ Willen dieser Menschen entspreche, was sie mangels überlegener Einsichtsfähigkeit und aufgrund ihrer kurzsichtigen egoistischen Interessen nur noch nicht erkannt hätten. Und so sei es „möglich und bisweilen auch gerechtfertigt, Zwang gegen Menschen im Namen eines Ziels (etwa ... der öffentlichen Gesundheit) auszuüben, das die Menschen, wenn sie aufgeklärter wären, selbst anstreben würden, das sie aber, weil sie blind, unwissend oder schlecht sind, nicht anstreben“ (S. 213). Dies aber ist die Funktionsweise einer wohlmeinenden Diktatur, in der die Vorschriften und Einschränkungen nicht mit befristeten und möglichst eng begrenzten (Überlebens-)Notwendigkeiten, sondern mit dem Freiheitsgedanken selbst begründet werden, obwohl sie ihm in jeder Hinsicht widersprechen.

Die gegenseitige Anerkennung, Achtung und Unterstützung, die sich Bürger zuteil werden lassen, die Minderung sozialer Unterschiede und Konflikte sind aber gerade nicht „gesellschaftliche Freiheit“. Es sind durchaus wünschenswerte, aber zur Freiheit eben gegenläufige Ziele, die nach Ansicht von Reckwitz mit einem gerade noch vertretbaren Maß von Bürger- und Freiheitsrechten kombiniert werden müssen. John Stuart Mill dagegen, so sein Anhänger Isaiah Berlin, hat in der individuellen Freiheit den höchsten Wert gesehen und deshalb umgekehrt ein möglichst hohes Maß an Nichteinmischung verlangt, das mit den „Mindestanforderungen des gesellschaftlichen Lebens“ vereinbar ist: „Der größere Teil der Menschheit war sicherlich meistens bereit, sie für andere Ziele zu opfern: Sicherheit, Status, Wohlstand, Macht, Tugend, Lohn im Jenseits; oder Gerechtigkeit, Gleichheit, Brüderlichkeit und viele andere Werte, die mit dem Streben nach dem höchsten Grad individueller Freiheit ganz oder teilweise unvereinbar scheinen und deren Verwirklichung diese Freiheit gewiß nicht voraussetzt“ (S. 243f.).

Diese gleichsam umgekehrte Wertsetzung von Mill, der den Freiheitsrechten immer den Vorrang geben und allen anderen, berechtigten Interessen der Menschen und der Gesellschaft eine nachrangige Rolle zumessen wollte, beruht letztlich auf einer geradezu leidenschaftlichen, ebenso rationalen wie romantischen Parteinahme für den einzelnen Menschen und seinen mal irrationalen, genialischen, immer aber selbstbestimmten und freien Charakter. In seiner Robert Waley Cohen Memorial Lecture über „John Stuart Mill und die Ziele des Lebens“ hat Berlin seine Gedanken bündig zusammengefasst. Den Menschen, den sich Mill erträumte, drängt es nicht zu Ordnung, Sicherheit, Frieden und Autorität, sondern zu den Abenteuern der Offenheit und des Wagnisses, die keiner gesellschaftlichen Zweckbestimmung dienen und nur in einer Ordnung der Freiheit möglich sind. Ein geradezu metaphysisches Verständnis von Freiheit, das weit über den politischen Bereich hinausreicht und doch in der aktuellen Situation von besonderer Brisanz ist.

In diesem Sinne hat der Liberalismus eine überlebenswichtige Bedeutung für die kommenden Entscheidungen zur Politik und Gesellschaftsordnung der Zukunft. Er wird dies aber voraussichtlich nicht als Handlungsanweisung für Regierende oder gar als „politisches Paradigma“ sein, sondern als ideales Leitbild ohne direkte politische Relevanz. Denn das Paradigma des „einbettenden Liberalismus“, wie es von Andreas Reckwitz vorgeschlagen wird, dürfte kaum zum politischen Leitbild der nahen Zukunft werden. Sein unentschiedener, hybrider Liberalismus, der mit sachten Maßnahmen und Anreizen kaum Veränderungsprozesse anstoßen wird, wird von einem interventionistischen Post-Krisenstaat hinweggefegt werden.